

ЎЗБЕКИСТОН-ФУҚАРОЛАР ИШТИРКИДА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИНИ САРФЛАШДА ЯНГИ БОСҚИЧДА

Хамидов Хабибулло Хикматулла ўғли

Молия вазирлиги Давлат бюджети департаменти бош иқтисодчиси,
Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри. e-mail: hhamidov@mf.uz/
hamidov93.93@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда аҳоли турмуши даражасини яхшилаш ва фуқароларни қийнаб келаётган ижтимоий-иқтисодий муаммо ва камчиликларни ҳал этилиши бўйича олиб борилган ишлар, жойларда инфратузилмаларни яхшилаш ҳамда тизимли муаммога айланиб қолган камчиликларни ҳал этишда давлат бюджетидан ажратиладаиган маблағлар, маҳаллаий бюджетлар ва давлат дастурлари доирасида ажратилган маблағларни аҳоли учун бугунги кунда энг зарур деб топилган йўналишларда оқилона ўзлаштирилишида фуқароларнинг фаол иштирок этиши, ҳамда фуқаролар ўз таклифларини (батафсил кўринишда) қолдиришлари ва тегишли таклифларга овоз бериш тизими жорий этилгани ёритилган.

Таянч сўзлар. Ташаббусли бюджет, Очiq бюджет, Фуқаролар учун бюджет, ахборот портали, давлат бюджети, Ахборот портали, Менинг йўлим.

Барчамизга маълумки, мамлакатимизда олиб борилаётган очiqлик ва шаффофлик сиёсати доирасида сўнгги йилларда ижтимоий-иқтисодий дастурларни шакллантириш ва уни ижро этиш жамоатчиликни кенг жалб анъанавий тусга айланиб улгурди.

Бунда, фуқаролик позицияси нафақат жамиятда балки давлат бошқарувида ҳам аввалги йилларга нисбатан сезиларли даражада яхшиланган. Жамоатчилик назорати натижасида сўнгги икки йилликда эришилган бир қанча ютуқларни санаб ўтиши мумкин. Шулардан, давлат бюджети билан бевосита боғлиқ ҳамда фуқаролар учун бугунги кунда энг долзарб лойиҳалардан бирига айланган **Ташаббусли бюджет** жараёни ушбу ютуқларга ёрқин мисол бўла олади.

Мазкур жараён ўтган давр мобайнида аҳолини қийнаб келаётган муаммоларни “маҳаллабай” тарзда ҳамда қисқа давр ичида ҳал этиш имконини берувчи механизм сифатида халқ ишончини қозонди десак муболаға бўлмайди. Бунда, ушбу жараён доирасида эришилаётган ютуқлар қаторида нафақат бюджет маблағларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш ёки ҳудудлардаги долзарб муаммоларни ҳал этилишига

эришиш, балки фуқароларнинг ягона мақсад учун бирлашуви, дахлдорлик хиссини шаклланиши ва жамиятдаги ўрни учун курашиши каби ижобий факторларни ҳам санаб ўтиш мумкин.

2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 21-мақсадига асосан жорий йилдан бошлаб барча туман ва шаҳарлар бюджетларининг 5 фоиз қисмини фуқаролар ташаббуси учун йўналтирилиши белгиланган.

Ушбу мақсадлар учун жорий йилда туман ва шаҳар бюджетлари ҳисобидан **1,5 трлн сўм** ҳамда туман ва шаҳар бюджетлари қўшимча маблағларининг камида 30 фоиз қисми ҳисобидан қарийб **400 млрд сўм** йўналтирилди.

Бундан ташқари, жорий йилда ўтказилган 2 та мавсумда **2000 дан** ортиқ овоз тўплаган лекин ғолиб деб топилмаган жами **503 та** лойиҳа учун истисно тариқасида республика бюджетидан жами **420,4 млрд сўм** маблағлар йўналтирилган.

Йил якунларига кўра, жорий йилда ғолиб деб топилган жами **4136 та** лойиҳа учун **2,5 трлн сўм** маблағлар йўналтирилиши кутилмоқда.

Ташаббусли бюджет жараёнларининг 2022 йил 2-мавсум (июль-сентябрь) якуни бўйича эришилган натижаларга тўхталиб ўтсам.

Республика бўйлаб фуқаролар томонидан **61 мингдан** ортиқ лойиҳалар илгари сурилди. Келиб тушган лойиҳалар саралаш босқичидан ўтказилиб, жамоат манфаатларига хизмат қилувчи **37,7 мингта** лойиҳалар ташаббусли бюджетнинг **иккинчи мавсумида овозга қўйилди.**

Бунда республикамизнинг **9 201 та** маҳаллалари жамоалари ёки жами маҳаллаларнинг **98 фоизи** ўз лойиҳалари билан ташаббусли бюджет танловида иштирок этдилар.

Овозга қўйилган лойиҳаларнинг **13,7 мингтаси (36 фоизи)** ички йўлларни таъмирлаш, **5,5 мингтаси (15 фоизи)** кўча чироқларини ўрнатиш ва таъмирлаш, **4,9 мингтаси (13 фоизи)** умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш билан боғлиқ тадбирларни ташкил этди.

Сурхондарё вилоятида **5,7 мингта** (жами лойиҳаларнинг **15 фоизи**), Хоразм вилоятида **3,9 мингта** (**11 фоизи**), Наманган вилояти **3,4 мингта** (**9 фоизи**), лойиҳаларни амалга ошириш юзасидан ташаббуслар билдирилди.

Овоз бериш жараёнига ўтказилган **37,7 минг** лойиҳаларни ёқлаб фуқаролар томонидан **7,8 миллиондан** ортиқ овоз берилди.

*Жумладан, Фаргона вилоятида **1,3 миллион** (худуд аҳолисига нисбатан **33 фоиз**), Қашқадарё вилоятида **871 минг** (**26 фоиз**), Самарқанд вилоятида **850 минг** (**21 фоиз**) фуқаролар ўз лойиҳалари учун овоз бердилар.*

Битта лойиҳа учун **икки мингдан** ортиқ овоз тўплаган лойиҳалар сони **1 143 та**, хусусан **50 та** лойиҳанинг ҳар бири **ўн мингдан** ортиқ, **264 та** лойиҳанинг ҳар бири **беш мингдан ўн минггача** овоз тўплади.

Овоз бериш жараёни яқунларига кўра, республика бўйича **4,3 миллион** фуқаро томонидан овоз берилган **1 418 та** лойиҳалар ғолиб деб топилди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига асосан 2000 дан ортиқ овоз тўлаб ғолиб деб топилмаган **364 та** лойиҳалар ҳам қўшимча равишда ғолиб деб топилди.

*Натижада 2-мавсум яқунларига кўра жами ғолиб лойиҳалар сони **1782 тани** ташкил этиб, шундан **573 таси** (**32 фоизи**) – умумтаълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш, **455 таси** (**26 фоиз**) – ички йўлларни таъмирлаш, **217 таси** (**12 фоиз**) – соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш, **76 таси** (**4 фоиз**) – ичимлик суви, канализация ва сугориш тизимларини қуриш (таъмирлаш) ташкил этган.*

*Натижада, 2-мавсум доирасида **1 563 та** маҳаллаларда ижтимоий аҳамиятга эга бўлган умумий қиймати **1,3 трлн** сўмлик лойиҳалар амалга оширилишига эришилади. Ушбу лойиҳаларни ёқлаб фуқаролар томонидан **5,6 миллион** овозлар берилган.*

Эришилган ушбу ютуқлар қаторида айрим камчиликлар кузатилганини ҳам эътироф этиш лозим. Жумладан, овоз бериш босқичи давомида Порталдан фойдаланкувчилар сони кескин ортгани ҳамда ташриф буюрувчилар сони ўртача кунлик 500-600 минг нафарни ташкил этганлиги сабабли, Портал фаолиятида техник носозликлар кузатилди.

Шу муносабат билан келгусида Ташаббусли бюджет жараёнларини ўтказилишида **бу каби ҳолатларни олдини олиш мақсадида** Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги билан ҳамкорликда Очiq бюджет ахборот порталини тубдан такомиллаштириш кўзда тутилмоқда.

Бундан ташқари, ғолиб деб топилган лойиҳаларни молиялаштириш ва ўз вақтида амалга ошириш бўйича Сиз хурматли депутатларнинг кўмагингиз остида Ташаббусли бюджет жараёнини мувофиқлаштириш бўйича Олий Мажлис Сенати қарори билан тасдиқланган амалдаги Намунавий Низомга тегишли нормалар киритилди.

Бунга кўра, Очик бюджет ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни сифатли ва ўз вақтида молиялаштирилишини таъминлаш мақсадида Низом бир қатор бандлар билан тўлдирилди.

Жумладан, лойиҳаларни амалга ошириш учун тадбирларни соҳасидан келиб чиқиб тегишлилиги бўйича масъул **буюртмачи ташкилотларни бириктириш бўйича рўйхат**;

ташаббусли бюджет жараёни доирасида фуқаролар томонидан келиб тушган лойиҳалар Очик бюджет ахборот порталига келиб тушган кундан бошлаб **10 кун** давомида буюртмачи корхоналар томонидан кўриб чиқилиши ва **хулоса тақдим этилиши** мажбурийлиги;

овоз бериш босқичи яқунлангандан сўнг **7 кун** муддатда “Ғолиб” деб топилган лойиҳаларни молиялаштириш юзасидан Халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашлари **қарори қабул қилиниши**;

товар моддий бойликлар (хизматлар)ни харид қилиш, объектларни таъмирлаш ва қуриш бўйича лойиҳаларни молиялаштириш бўйича **харид қилиш тартиб-таомили тури ва муддатлари**;

лойиҳаларни амалга оширишда **жамоатчилик назоратини ўрнатилишини** назарда тутувчи бандлар билан тўлдирилди.

Фойдаларилган адабиётлар рўйхати:

18. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисидаги ЎРҚ-657–сонли Қонуни <https://lex.uz/docs/5186044?query=2021>;

19. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисидаги ЎРҚ-742–сонли Қонуни <https://lex.uz/docs/5801127>;

20. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 августдаги ПҚ–3917–сон “Бюджет маълумотларининг очиклигини ва бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/docs/3879197>;

21. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072–сон “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/docs/5370805>;

22. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги ҚҚ-213-IV–сон қарори <https://lex.uz/docs/5411557>;

23. Ўзбекистон Республикаси Президентининг жорий йил 22 сентябрдаги ПҚ-5250–сон “Очик бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори <https://lex.uz/docs/5651405>;

24. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2022 йил 26 январдаги ҚҚ-213-IV-сон қарори <https://lex.uz/docs/-5848112>;

25. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 февралдаги ПҚ-49-сон “Автомобиль йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/docs/5845985>;

26. Иқтисодиёт назарияси- Академик М. Шарифжоджаев илмий таҳрири остида тўлдирилган 2 нашр, Тошкент 2005 йил;

27. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги расмий веб-сайти (www.mf.uz) <https://www.mf.uz/uz/>;